

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ПРОДУКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ

Лутфетдинова Раъно Хуснетдиновна

Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент Наманганский государственный университет
Улица Бобуршоха, дом-161. Наманган. 160107. Узбекистан
ranolutfetdinova363gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13318314>

Аннотация: В системе образования развитых стран мира большое внимание уделяется формированию коммуникативной коапетенции учащаихся, развитию чтения у детей, развитию навыков чтения и понимания текста у учащихся начальных классов. Международный опыт в области методики обучения языкам обращает особое внимание на важность содержания учебных материалов в развитии коммуникативных навыков и эффективности повышения коммуникативной культуры. Творчески используются прагматические и интегративные подходы к формированию у учащихся речевых и лингвистических компетенций, развитию лингвокультурологического сознания на основе специфических требований к изучению языка.

Ключевые слова: продуктивное, коммуникативное, компетенция, технология.

ВВЕДЕНИЕ

В системе образования развитых стран мира большое внимание уделяется формированию коммуникативной коапетенции учащаихся, развитию чтения у детей, развитию навыков чтения и понимания текста у учащихся начальных классов. Международный опыт в области методики обучения языкам обращает особое внимание на важность содержания учебных материалов в развитии коммуникативных навыков и эффективности повышения коммуникативной культуры. Творчески используются прагматические и интегративные подходы к формированию у учащихся речевых и лингвистических компетенций, развитию лингвокультурологического сознания на основе специфических требований к изучению языка.

На мировом уровне проводится ряд научных исследований направленных на разработку инновационных моделей развития культуры чтения у учеников начальных классов, совершенствование дидактического обеспечения в соответствии с требованиями педагогики в эпоху глобализации, составление конструктивных упражнений, направленных на формирование коммуникативных навыков, работа с толковыми и идеографическими словарями, на улучшение словесно-логической памяти и образного мышления. Концептуальные подходы, основанные на мнемической деятельности, в формировании творчески-речевого потенциала, коммуникативно-эмоциональной и аффективной речи через работы над художественным текстом определяются в соответствии с интеграцией речи и мышления учащихсся. В течение длительного времени в практике преподавания чтения в начальной школе основное внимание уделялось повышению скорости чтения и правильности чтения, а также испытывалась лишь поверхностная ассимиляция содержания текста. Эта практика развила у студентов беглое, но бессознательное

чтение, которое не позволяло извлекать информацию и понимать ее.

Технология формирования правильного вида читательской деятельности (продуктивное чтение) обеспечивает реализацию понимания текста приемами до, во время и после чтения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Можно обратиться к методам формирования универсальной учебной деятельности на начальных этапах среднего образования, которые имеют метапредметный характер формирования универсальной учебной деятельности. Продуктивное чтение направлено на формирование коммуникативной универсальной учебной деятельности, интерпретацию, чтение и формирование своей точки зрения, понимание собеседника, автора, осознанное чтение учебника, текста, непосредственно связанного с познавательной универсальной учебной деятельностью обеспечивает возможность получения информации.

Для продуктивного чтения учащийся должен выйти за рамки привычных действий и затрачивать умственные усилия на разработку новых способов действия. Эти способы действия могут быть перенесены на другой объект или в любом случае можно применить для личного развития.

Особое место занимает обеспечение необходимого уровня развития компетенций чтения и понимания текста у учащихся начальных классов. В них целесообразно реализовать развитие компетенций чтения и понимания по следующим направлениям: развитие навыков чтения вслух и просебя у учащихся; на развитие навыков чтения и понимания у каждого учащегося: чтение в характере достижения понимания текста; углубленное чтение текста; чтение на основе поиска ответов на поставленные вопросы и задания в тексте; развитие навыков и компетенций в разных типах чтения, таких как к примеру демонстрационное чтение.

В системе начального образования логическое чтение (правильное, с пониманием, быстрое чтение текста) и литературное чтение после совершенного усвоения переводятся в выразительное чтение. Сюда же относится выразительное чтение заученных поэтических произведений. Успех выразительного чтения зависит от наличия у учащихся определенного представления о содержании произведения, его идейно-художественных особенностях. Этот процесс можно назвать коммуникативной компетентностью. Потому что при этом улучшается процесс понимания текста правильно, быстро, осознанно. После этого он переходит к фазе выразительного чтения. После выразительного чтения можно переходить к этапу художественного чтения.

Художественное чтение является высшей ступенью выразительного чтения. Оно включает в себя все компоненты искусства слова. Оно требует от читателя полного погружения в дух произведения, художественного чтения. В художественном чтении при полном осмыслении переживаний, эмоционального состояния героев произведения можно добиться выразительности. Очень эффективно использование аудио- и видеозаписей актеров при подготовке к художественному чтению.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Одним из факторов, обеспечивающих успех художественного чтения, является избирательное чтение. Например, в процессе знакомства с рассказом Фархода Мусаджонова «Дождь» в учебнике для 4 класса, можно выяснить причины отсутствия Эркинжона в школе, в результате выборочного перечитывания беседы с врачом по заданию педагога достигается более глубокое понимание художественно-эстетической ценности этого произведения, развивается коммуникативная компетентность.

Продуктивные методы используются для лучшего запоминания учебных материала учащимися, для непосредственного управления познавательной деятельностью, а также для развития практических навыков и компетенций для быстрого выявления пробелов.

Продуктивным образом учащиеся применяют то, чему они научились в прошлом или недавно. Например, на первых занятиях учитель делит текст произведения на части, обращает внимание учащихся на важную мысль, которую хочет донести писатель или поэт, уточняет ее, раскрывает смысл, заложенный в наглядных пособиях вместе с учениками и помогает им. Все это служит ориентиром для учащихся. Затем учащиеся с помощью учителя самостоятельно выполняют вышеуказанные задания.

Начало школьного обучения позволяет учащемуся занять новую жизненную позицию и перейти к общественно значимой учебной деятельности. В связи с этим создаются

необходимые условия для формирования важных социальных качеств, которые будут способствовать успешной социальной адаптации большинства детей младшего школьного возраста. Формирование коммуникативных способностей младших школьников в учебной деятельности во многом определяет решение социальных проблем, что на сегодняшний день является очень важной задачей в деятельности учителей начальных классов.

В ходе исследования разработан ряд эффективных способов развития коммуникативной компетенции учащихся в процессе продуктивного чтения: [1, стр 88]

1. Работа в группах и малых группах. При работе в группах и малых группах учащиеся делятся на группы для выполнения заданий, направленных на ознакомление с окружающей средой, литературой, самопознание, трудовое воспитание. «Спикер» группы одновременно является и учеником. Результаты каждой группы отображаются на доске. Учащиеся смогут: отстаивать свое мнение; провести презентацию групповой работы; обсуждать; внимательно слушать друг друга; правильно задавать вопросы; слушать других.

У учеников повышается ответственность не только за собственные успехи, но и за общие результаты работы, включая самооценку, формируются навыки оценки собственных возможностей и способностей.

2. Игровые технологии. По мнению Б.Никитиной, игра активизирует учащихся, поддерживает их интерес, развивает речь. Например, игра с мячом очень хорошо развивает внимание и скорость мыслительной реакции учащихся, позволяя не только оживить занятие, но и закрепить полученные знания.

3. Применение элементов технологии степенной стратификации. Использование элементов техники на уроках чтения и письма позволяет создать комфортные условия для учащихся любого уровня подготовки. Например, на уроке развития речи «Создание устного образа» весь класс делится на 3 группы, которые различаются по уровню способностей учащихся: «зрители» (учащиеся выполняющие самые простые задания как увидеть-описать), «критики» (обучение средней сложности с элементами анализа художественного произведения, прием задания), «мастера своего дела» (учащиеся с творческими способностями).

4. Использование личностно ориентированных элементов развивающего обучения. На уроках грамотности чтения и письма большой интерес для учащихся представляет самосознание, постановка произведений, ролевых диалогов, организация проблемных ситуаций.

Элементы личностно-ориентированного развивающего обучения позволяют учащимся не только излагать материал в готовом виде, но и самим делать небольшие открытия и сообщать свои идеи другим. Это, в свою очередь, способствует

формированию коммуникативной компетенции учащихся. Например, во 2 классе на доске написана тема «обственные и нарицательные существительные». Ученикам предлагается продолжить эти столбцы слов без каких-либо комментариев. Затем дается следующее задание: на сколько групп можно разделить все слова и по какому признаку? Затем они сами формулируют правило и с помощью учителя определяют, какой термин темы к какому слову относится.

5. Проектная деятельность. Начиная с 1-го класса многие ученики занимаются проектной деятельностью под руководством учителя. Различные темы проектов помогают расширить мировоззрение учащихся и развить устную и письменную речь.

6. Использование на уроке пословиц и притч.

7. Креативный подход к обучению. Например, в 1 классе на уроке выполнялась знакомство с новой геометрической фигурой по следующему плану: проблемная ситуация – загадка о геометрической фигуре; сравнение внешнего вида формы с ее названием; сравнить картинку с ранее изученными; нахождение в окружающем мире вещей, похожих друг на друга или содержащих определенное число; рисование формы фигуры в воображении, в тетради. Здесь можно почувствовать, как ученики пытаются придумать рифмованные строки для чисел. Так почему бы не использовать детское творчество для объединения материала? Кроме того, процесс загадок и сочинения стихов требует прежде всего отличной наблюдательности, воображения, аналитической работы, знания особенностей фигуры, ее отличий от других, контакта с предметами окружающей среды.

8. Работа с родителями. В век когда книги для школьников и взрослых были почти заменены, к сожалению, телевидением и компьютерными играми, а ученики и их родители используют все более и более нецензурные, грубые слова появляется необходимость развития у родителей навыков общения, их любви к правильной речи и желания передавать это своим детям. Наиболее актуальным способом решения этой проблемы является система внеурочной деятельности. Для этого организовать цикл лекций «Родители и дети: проблемы общения», «Как понять ребенка (обучение элементам активного слушания)», «Компьютерный жаргон» и «Мой ребенок».

Например, при работе над сказкой С. Аксакова "Аленький цветочек" детям можно предложить представить себя этим волшебным цветком и рассказать «о себе».

Ребенок сам проводит параллели между внешней и внутренней красотой, и духовные ценности занимают первое место. Также дети учатся определять основную идею сказки «Аленький цветочек», стараются сформулировать авторский замысел.

Для создания эмоционально - благоприятной коммуникативной ситуации на уроке необходимо использовать: задания, направленные на развитие литературных способностей и творческого воображения:

1 «Рассказ от первого лица»:

- рассказать от лица младшей дочери о том, как ей было жалко отца, и она, не побоявшись чудовища, отправилась в его дворец;

- повествование от имени предмета: например, от имени «Аленького цветочка»;

2. «Комплимент»:

- сказать комплимент сказочному литературному герою (младшей дочери купца или чудовищу

3. «Сказка в заданном ключе»:

- введение в название сказки нового объекта, например «Аленький цветочек и злой колдун» и сочинить новую сказку;

4. «Изменение сказочной развязки»:

- придумать другое окончание сказки, рассказа. [2,-стр 28]

Целесообразно начинать знакомство детей со сказкой с подробного комментированного чтения текста, далее выводить их на решение проблемных вопросов, т.к. именно проблемные вопросы способствуют активному включению детей в процесс общения.

Формирование коммуникативной компетенции учащихся может осуществляться двумя способами: развитие речи; улучшение этикета общения.

Для развития речи первоклассникам предлагается работа над построением предложений. Задания: «Поставь точки», «Добавь пропущенные слова», «Расскажи, что прочитал», «Составь предложения из набора слов», «Составить предложения по картинкам».

Работа по развитию речи проводится не только на уроках, но и во время внеурочной деятельности (классные часы «Я и моя семья», «Эти незнакомые слова» и др.). [3, стр 65] Главной задачей учителя на занятиях является грамотность устной и письменной речи, работа над ее точностью, а также основа деятельности, позволяющей учащимся свободно, полно, логично выражаться, не опасаясь высказывать свое мнение. Коммуникативную компетенцию сегодня необходимо формировать и развивать в тесной связи с обучением и навыками восприятия информации. Развитие коммуникативных навыков в устной и письменной речи следует рассматривать не только как цель, но и как средство успешного овладения знаниями и умениями по какому-либо предмету.

ЛИТЕРАТУРА:

[1] Дереклеева Н. И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках и во внеклассной работе / Н.И. Дереклеева. Москва, 2005 г. С.124 - 135.

- [2] Ахметова М. Н. Универсальные учебные действия в системе совершенствования и реализации творческого опыта школьников / М. Н. Ахметова // Сибирский педагогический журнал. - 2009. - № 3. - С. 166 - 171.
- [3] Светловская Н. Н. Введение в науку о читателе. – М.: МГПУ, 2003.
- [4] Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе - М.; «Просвещение» - 2008.
- [5] Асмолов А. Г. Системно - деятельностный подход в разработке стандартов второго поколения // Педагогика. 2009. № 4. С. 18 - 22.
- [6] Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия/. – М.:Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. – 2004.
- [7] Булыгина Л.Н. О формировании коммуникативной компетентности школьников [Текст] / Л.Н. Булыгина/ Вопросы психологии. - 2014. - № 2. - 149 с.
- [8] Булыгина Л.Н. О формировании коммуникативной компетенции школьников / Л.Н. Булыгина / Вопросы психологии. - 2010. - № 2. - С.149.
- [9] Бунеев Р. Н. Программа «Чтение и начальное литературное образование (для четырехлетней начальной школы)» [Электронный ресурс] / Р. Н. Бунеев, Е. Н. Бунеева. - www.school2100.ru
- [10] Выготский Л. С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте. М., 1991.
- [11] Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М., 1985.
- [12] Гончарова Е. Л. Ранние этапы читательского развития. К теории вопроса. - М.: Школа-Пресс, 2007.